

«KOREYS TILI TALAFFUZINI O'RGANISHDA TOVUSH TIZIMINI SISTEMATIK
O'RGANISHNING O'RNINI»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582853>

Abdujalilova Mo'tabarxon Jaxongir qizi

O'zDJTU Filologiya va tillarni o'qitish (koreys tili) yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada koreys tili talaffuzini o'rganish to'g'risida fikr yuritilib, koreys tili talaffuzini o'rganishda tovush tizimini sistematik o'rganishning ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: koreys tili tovush tizimi, koreys tili talaffuzini o'rganish, koreys tili talaffuzini o'rganishdagi qiyinchiliklar.

To'g'ri talaffuz - chet tilini o'rganishda uni qay darajada egallaganlikning birinchi taassurot qoldiruvchi qismidir. Muloqot davomida lug'at boyligi qanchalik boy bo'lmasin, qanchalik yuqori darajali grammatikalar(고급 문법)dan foydalanilmasin, agar talaffuz to'g'ri bo'lmasa, yetkazilishi kerak bo'lgan ma'lumot to'liqligicha yetkazilmaydi. Tinglovchi so'zlovchi talaffuzini to'liq tushunmas ekan to'laqonli muloqot amalga oshmaydi. Bu nafaqat muloqot paytidagi noqulaylikka, balki noto'g'ri talaffuz tufayli so'zlovchining o'ziga ishonchi yo'qolishiga, vaqt o'tgani sayin kamroq gapirishga harakat qilishga va oxir oqibat chet tilini o'rganishdan voz kechishga olib kelishi mumkin. Shunday ekan talaffuzni til o'rganishni boshlashda birinchi va muhim bosqich sifatida ko'rishimiz mumkin.

Dunyo tillari tahminan 800ga yaqin tovushdan: 600ga yaqin undosh tovushlar va 200ga yaqin unli tovushlardan tashkil topib⁸², odatda bir tilda 50dan ortiq bo'lmagan tovushlardan tashkil topgan tizimdan foydalaniladi. Ikki filning tovush tizimini taqqoslaydigan bo'lsak, ushbu 800ga yaqin tanlanadigan tovushlar orasida aynan bir xil, bir birini takrorlaydigan tovushlardan tuzilgan tizimlarini topish qiyin. Shu yerda muammo yuzaga keladi. O'rganilayotgan chet tili kesimida mavjud bo'lib, ona tilda mavjud bo'lmagan tovushlarni qanday to'g'ri talaffuz qilish mumkin? Ushbu savolga quyidagicha javob berish mumkin: Chet tili talaffuzini to'liq egallash faqatgina tilning tovush tizimini sistematik o'rganish orqali amalga oshirish mumkin. Bunda o'rganilayotgan til qanday tovushlarga ega ekanligini, ular

⁸² Ladefoged (1999).

qayerda qay tarzda talaffuz qilinishini bilish, eshitish va gapirish orqali talaffuz mashqlarini qilish muhim ahamiyatga ega.

Koreys tilida 40 ta fonema mavjud bo'lib ulardan 21 tasi unli, 19 tasi undosh tovushlardir. Quyida koreys tili tovush tizimining jadval orqali ifodasini ko'rishimiz mumkin. Unli tovushlar jadvalda tilning joylashgan o'rni (전설모음, 후설모음), ko'tarilish darajasi (고모음, 중모음, 저모음), labning ko'rinishi (평순모음, 원순모음)ga ko'ra joylashtirilgan (1-jadval)⁸³.

1-jadval 모음분류표

	전설모음		후설모음	
	평순모음	원순모음	평순모음	원순모음
	음	음	음	음
고모음	ㅣ	ㅈ	ㅡ	ㅊ
중모음	ㅓ	ㅊ	ㅓ	ㅑ
저모음	ㅕ		ㅕ	

Undosh tovushlar jadvalga hosil bo'lish o'rni (양순음, 치조음, 경구개음, 연구개음, 후음) va talaffuz qilinish usuliga (장애음: 파열음, 마찰음, 파찰음; 공명음: 비음, 유음) ko'ra joylashtirilganini ko'rishimiz mumkin (2-jadval)⁸⁴. Psixologlarning ta'kidlashicha biz faqat o'zimiz talaffuz qila oladigan tovushlarnigina eshitib, farqlashimiz mumkin.⁸⁵ Shunday ekan o'rganilayotgan tildagi tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish uchun avvalambor tovushni to'g'ri eshitish talab etiladi. Tovushlarning joylashgan joyini va qay tarzda talaffuz qilinishini o'rganish esa ona tilida mavjud bo'lmagan tovushlar talaffuzini o'rganishda juda muhim rol o'ynaydi.

⁸³ 정호성, 이운영. '표준어 규정' 해설. - 서울: 더크리홍보, 2018 - B.-221

⁸⁴ 정호성, 이운영. '한글 맞춤법', '표준어 규정' 해설. - 서울: 더크리홍보, 2018 - B.-218

⁸⁵ Гальскова Н. Д. теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика: учебное пособие для студентов лингв. ун-тов и фак. ин.яз. высш. пед. учеб. заведений. - м.: академия, 2005 - б. - 267

2-jadval *자음 체계*

조음방법		조음위치		양순음	치조음	경구개음	연구개음	후음
		파열음	평음					
장 애 음	파 열 음	평음	ㅂ	ㄷ			ㄱ	
		경음	ㅃ	ㄸ			ㅋ	
		격음	ㅍ	ㅌ			ㆁ	
	마 찰 음	평음		ㅅ				ㅇ
		경음		ㅆ				
	파 찰 음	평음					ㅈ	
		경음		ㅊ				
		격음		ㅌ				
	공 명 음	비음		ㅁ	ㄴ		ㅇ	
유음			ㄹ					

Talaffuzning to'g'ri bo'lishiga to'siq bo'luvchi omillar bir qancha bo'lib, ulardan eng asosiysi nutq organlarining faoliyati va tovush tizimlari o'rtasidagi farqlardir. Koreys tili tovushlarini talaffuz qilishda o'zbek talabalari duch keladigan qiyinchiliklar quyidagilardir:

- O'bek tilida mavjud bo'lmagan /ㅃ ㄸ ㅆ ㅊ ㅋ ㅌ ㆁ/ tovushlari talaffuzi;

- 으, 이; 어, 오; 와, 워 unllilarini farqlash;

- /ㅂ ㅃ ㅍ/, /ㅈ ㅊ ㅌ/, /ㄷ ㄸ ㅌ/, /ㄱ ㅋ ㆁ/, /ㅅ, ㅆ/ tovushlarini farqlash va talaffuz qilish;

- Tovush o'zgarishlari sodir bo'ladigan holatlar. Masalan, 백 so'zidagi /ㄱ/ tovushi [k] kabi talaffuz qilinsa, 백일 so'zida [g], 백만 so'zida esa tovush o'zgarishiga uchrab, [ng] tarzida talaffuz qilinadi.

Ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun turli mashqlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunda talaffuzi o'rganilayotgan tovushlar ishtirok etgan mashqlar tuzilib, ular alohida tovushlar, so'zlar, so'z birikmalari, gaplar, qisqa matnlar, tez aytishlar, she'rlar va ashula so'zlaridan iborat bo'lishi mumkin. Quyida shunday mashqlardan namunalari keltirilgan:

- Alohida tovushlar: 오아오아오아, 와워와워와워, 으이으이으이;

- So'zlar: 살 쌀, 달 딸 탈, 가자 가짜 가차, 커피 코피;

- Tez aytishlar: 눈에 눈이 들어오니 눈에서 눈물이 나왔다.

배를 타고 배를 먹고 배가 아파죽었다.

내가 그린 기린 그림은 잘 그린 기린 그림이고,

네가 그린 기린 그림은 잘 못 그린 기린 그림이다.

Xulosa qiladigan bo'lsak, talaffuz chet tilini o'rganganlik darajasini ko'rsatib beruvchi birinchi tamoyil hisoblanadi. Talaffuzning to'g'ri bo'lishiga to'siq bo'luvchi omillar bir qancha bo'lib, ulardan eng asosiysi nutq organlarining faoliyatidagi farq va tovush tizimlari o'rtasidagi farqlardir. Talaffuzni yaxshilash uchun ovoz chiqarib o'qish, turli talaffuz mashqlarini bajarish, tovush tizimlarini farqlab qiyoslab o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ladefoged P. Representing linguistic phonetic structure – 1999 – B. - 15
2. 정호성, 이운영. '표준어 규정' 해설. – 서울: 더크리홍보, 2018 – B. - 221
3. 정호성, 이운영. '한글 맞춤법', '표준어 규정' 해설. – 서울: 더크리홍보, 2018 – B. – 218
4. Гальскова Н.Д. теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика: учебное пособие для студентов лингв. ун-тов и фак. ин.яз. высш. пед. учеб. заведений. – м.: академия, 2005 – б. - 267